

SUN'IY INTELLEKT VA BILIMLAR BAZASI

Jo'rayeva Feruza Baxtiyor qizi
(Shahrisabz davlat pedagogika instituti)
jorayevaferuzaasila@mail.ru

Mehriniso G'uzorova
(Shahrisabz davlat pedagogika instituti 4-kurs talabasi)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14325528>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt tizimlarining ishlash prinsiplari, bilimlar bazasining roli o'rganiladi. Maqolada sun'iy intellektning asosiy sohalari, ularning amaliy qo'llanilishi, shuningdek, bilimlar bazalari yordamida qaror qabul qilish jarayoni ko'rib chiqiladi. Ekspert tizimlari, bilimlar bazasi tuzish va qoidalar asosida tahlil qilish jarayoni yoritilgan. Ushbu tizimlarning kelajakdagi rivojlanishi va turli sohalarda qo'llanilishi muhokama qilinadi. Maqola sun'iy intellekt va uning qo'llanilishi bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: intellekt, sun'iy intellekt, robot, sun'iy intellekt tizimi, bilimlar bazasi, ekspert tizimlari, qaror qabul qilish, qoidalar, tibbiyotda sun'iy intellekt, sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishi.

Abstract: This article examines the principles of artificial intelligence systems, the role of the knowledge base. The article examines the main areas of artificial intelligence, their practical application, as well as the decision-making process using knowledge bases. The process of expert systems, knowledge base creation and rule-based analysis is covered. The future development and application of these systems in various fields are discussed. The article provides theoretical and practical knowledge of artificial intelligence and its applications.

Key words: intelligence, artificial intelligence, robot, artificial intelligence system, knowledge base, expert systems, decision-making, rules, artificial intelligence in medicine, practical application of artificial intelligence.

Абстрактный: В данной статье рассматриваются принципы работы систем искусственного интеллекта, роль базы знаний. В статье рассматриваются основные области искусственного интеллекта, их практическое применение, а также процесс принятия решений с использованием баз знаний. Описан процесс создания экспертных систем, базы знаний и анализа на основе правил. Обсуждаются будущее развитие и применение этих систем в различных областях. В статье представлены теоретические и практические знания об искусственном интеллекте и его приложениях.

Ключевые слова: интеллект, искусственный интеллект, робот, система искусственного интеллекта, база знаний, экспертные системы, принятие решений, правила, искусственный интеллект в медицине, практическое применение искусственного интеллекта.

Kirish

Sun'iy intellekt innovatsion texnologiyalar bilan yashash tarzimizni butkul o'zgartirdi. Sun'iy intellekt insoniyat hayotiga bo'rondek kirib keldi va jamiyatning har bir sohasiga o'z ta'sirini o'tkazib, aql bovar qilmaydigan o'zgarishlar yasadi. Sun'iy intellekt texnologiyasi hayotning barcha sohalarida keng tarqalib ulgurgan.

Sun'iy intellekt (SI) – bu insonning fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini taqlid qiluvchi tizimlarni yaratish bilan shug'ullanuvchi fan va texnologiyalar majmuasi.

Zamonaviy dunyoda SI texnologiyalari turli sohalarda, xususan, kundalik hayotimizda ham keng qo'llanilmoqda. Bugungi kunda mobil qurilmalardagi Google tarjimon, yuzni aniqlash tizimlari, ovozli yordamchilar Shuningdek, transportni boshqarish tizimlaridagi navigatsion dasturlar marshrutni tanlashda real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilib, eng qulay yo'lni taklif qiladi. Internetdagi ko'plab do'konlar va xizmatlar shaxsiylashtirilgan tavsiyalar berish uchun SI algoritmlaridan foydalanadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalari uy jihozlarida ham keng joriy qilinmoqda. Aqlli uy tizimlari xonadagi turli qurilmalarni boshqarish, haroratni sozlash yoki xavfsizlikni ta'minlash kabi vazifalarni amalga oshiradi. Bu tizimlarning barchasi SI yordamida ishlaydi, bu esa kundalik hayotimizni osonlashtiradi va samaradorlikni oshiradi.

Sun'iy intellektning rivojlanishi 20-asrning o'rtalaridan boshlab jadal suratlarida davom etmoqda. Birinchi sun'iy intellekt tizimlari qoidalar va algoritmlarga asoslanib, oddiy vazifalarni bajarishga qodir edi. Katta hajmdagi adabiyotlar bu tizimlarning ishlash mexanizmlarini va ularning amaliy qo'llanilishini tushuntirishga qaratilgan. Masalan, Russell, S. & Norvig, P. o'zining "Artificial Intelligence: A Modern Approach"[1] asarida sun'iy intellektni ilg'or metodlar asosida o'rganadi, shu jumladan, ekspert tizimlarining tuzilishi va ularning ilmiy va sanoatga qo'llanilishi yoritilgan. Jackson, P. "Introduction to Expert Systems"[2] asarida ekspert tizimlarining tarixiy rivojlanish bosqichlari va bilimlar bazasining tuzilishi haqida batafsil ma'lumot beradi. Ushbu kitobda, ekspert tizimlarida bilimlar bazasining qanday tashkil etilishi, qoidalar va faktlar asosida qaror qabul qilish jarayoni yoritilgan.

Mahalliy olimlar, xususan, Abduqodirov O.T., Aminov A.M., Shavkatov N.B.[3-5] va boshqa tadqiqotchilar sun'iy intellekt va ekspert tizimlari sohasida o'z ishlarini olib bormoqda. Ular, asosan, tibbiyot, iqtisodiyot, va sanoat sohaslarida sun'iy intellektni qo'llash imkoniyatlarini o'rganadilar. Masalan, Abduqodirov O.T. sun'iy intellekt tizimlarining tibbiyotda qo'llanilishi va ma'lumotlar bazalari asosida qaror qabul qilish jarayonlarini o'rganish bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borgan.

Sun'iy intellektning bu kabi imkoniyatlari uni nafaqat ilm-fan sohasida, balki oddiy insonlarning kundalik ehtiyojlarini qondirishda ham ajralmas texnologiyaga aylantirdi. Shu sababli, SI texnologiyalarining ilmiy va amaliy qo'llanilishini o'rganish bugungi kun uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Sun'iy intellekt tizimlari insonning aqliy faoliyatini taqlid qilishga qaratilgan bo'lib, ularning samarali ishlashi uchun bilimlar bazasidan foydalanadi. SI yordamida kompyuterlar ob'yektlarni tanish, tilni tushunish, qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish kabi funksiyalarni bajara oladi.

Bilimlar bazasi — bu ma'lum bir sohadagi bilimlarni saqlash, boshqarish va ulardan foydalanish uchun mo'ljallangan ma'lumotlar bazasi. Bilimlar bazasi, ayniqsa, ekspert tizimlarida keng qo'llaniladi. Bu bazada odamlar tomonidan to'plangan va tuzilgan qoidalar, faktlar va boshqa bilimlar saqlanadi.

SI tizimlarining muhim qismi bilimlar bazasiga asoslanadi. Ular bilimlar bazasidan foydalangan holda mantiqiy tahlil olib boradi, masalalarni yechish uchun qoidalar va algoritmlardan foydalanadi. Masalan, ekspert tizimlarda bilimlar bazasi ko'pincha qoidalar ko'rinishida tuzilib, bu qoidalar asosida qaror qabul qilinadi.

Bilimlar bazasi (BB) sun'iy intellekt (SI) tizimlarining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, u tizimga qaror qabul qilishda yordam beradigan ma'lumot va qoidalar to'plamini o'z ichiga

oladi. SI tizimlari mantiqiy tahlil qilish orqali bilimlar bazasidan foydalanadi va muammolarni hal qilish uchun qoidalar va algoritmlar asosida xulosa chiqaradi. Bu tizimlarda qoidalar to'plami tizimning asosiy qarorlarini shakllantirish va murakkab vaziyatlarda mos ravishda javob berish uchun ishlatiladi.

Misol uchun, tibbiy diagnostika uchun mo'ljallangan ekspert tizimni olaylik. Bunda bemorning simptomlari asosida kasalliklarni aniqlash uchun qoidalardan foydalanuvchi bilimlar bazasi ishlatiladi. Ushbu qoidalardan biri quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin:

- ✓ **Agar** bemorda yuqori harorat, tomoq og'rig'i va yo'tal bo'lsa,
- ✓ **u holda** bu bemorda gripp ehtimoli yuqori.

yoki

- ✓ **Agar** bemorda ko'z qizarishi, qichishishi va burun oqishi kuzatilsa,
- ✓ **u holda** bu bemorda allergik rinit belgilari mavjud bo'lishi mumkin.

Ushbu qoidalardan ekspert tizim bemor ko'rsatgan simptomlar asosida xulosa chiqarib, dastlabki tashxisni tavsiya qilishi mumkin. Tizimda yuzlab shunga o'xshash qoidalar mavjud bo'lishi mumkin, va ular o'zaro bog'liq holda ishlaydi, ya'ni bir qoidaning xulosasi boshqa bir qoida uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bilimlar bazasi, ko'pincha qoidalardan (shartlar va natijalar) iborat bo'lib, tizimga qaror qabul qilishda yordam beradi. Bu yerda ikkita misol keltirilgan: biri grippni, ikkinchisi esa allergik rinitni tashxislash uchun.

Harorat > 38°C	Tomoq og'rig'i	Yo'tal	Tashxis
Ha	Ha	Ha	Gripp ehtimoli yuqori

Ko'z qizarishi	Ko'z qichishishi	Burun oqishi	Tashxis
Ha	Ha	Ha	Allergik rinit belgilari mavjud

Bu jadvaldagi har bir satr — yangi yoki holatni ifodalaydi, va shartlar asosida tizim qaror qabul qiladi. Shu tarzda bilimlar bazasi yaratishda har bir simptom yoki holatni va ularning natijasini aniq ifodalash mumkin. Tizim, kiritilgan ma'lumotlarga asoslanib (masalan, bemorning simptomlarini tekshirib), kerakli tashxisni avtomatik tarzda aniqlashi mumkin.

Bilimlar bazasining qoidaviy tuzilishi qanday ishlaydi:

1. **Faktlar to'plash:** Birinchi navbatda, tizim foydalanuvchi yoki sharoitdan kerakli faktlarni, ya'ni ma'lumotlarni to'playdi.
2. **Qoidalar bazasidan foydalanish:** Tizim o'zining qoidalar bazasidagi qoidalarga asoslangan holda ushbu faktlarni tahlil qiladi.
3. **Natija chiqarish:** Qoidalarning izchilligi va mosligiga qarab, tizim qaror qabul qiladi yoki muammoga yechim tavsiya qiladi.

Bu kabi bilimlar bazasi va qoidalar orqali tuzilgan ekspert tizimlar nafaqat tibbiyotda, balki moliyaviy xizmatlarda (qarz berish bo'yicha tavsiyalar), ishlab chiqarishda (nosozliklarni aniqlash va oldini olish), va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi.

Sun'iy intellekt (SI) va ekspert tizimlari zamonaviy texnologiyalarning muhim qismlarini tashkil etadi. Bu tizimlar inson aqlini simulyatsiya qilish va murakkab masalalarni hal qilishda yordam beradigan dasturiy yechimlar yaratadi. Ekspert tizimlari ayniqsa bilimlar bazasi

asosida ishlaydi, chunki bu baza tizimning qaror qabul qilish jarayonining markaziy qismini tashkil etadi. Bilimlar bazasi faktlar va qoidalar asosida tuziladi va tizimga tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, bemorning kasalligini aniqlashda yuqori harorat, tomoq og'rig'i va yo'tal kabi belgilar orqali gripp yoki boshqa kasalliklar haqidagi qarorlar chiqariladi.

Ekspert tizimlari qaror qabul qilish uchun qoidalarni ishlatadi. Bu qoidalar tizimga aniq va mantiqiy ravishda masalalarni hal qilishda yordam beradi. Misol uchun, "Agar bemorda yuqori harorat, tomoq og'rig'i va yo'tal bo'lsa, unda gripp ehtimoli yuqori" degan qoida, tizimning bemor uchun aniq tashxis qo'yish imkoniyatini yaratadi. Shunday qilib, bilimlar bazasi, tizimning ishlashiga asos bo'lib, samarali qarorlar chiqarishda muhim rol o'ynaydi.

Ekspert tizimlari va sun'iy intellektning rivojlanishi, ular qo'llaniladigan sohalarda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Tibbiyot, iqtisodiyot, ta'lim, ilm-fan va boshqa sohalarda, bu tizimlar murakkab muammolarni tez va aniq hal qilish imkonini beradi. Shuningdek, bilimlar bazasining to'g'ri tashkil etilishi tizimning samaradorligini oshiradi va yangi imkoniyatlarni yaratadi. Ekspert tizimlarining kelajagi ularning zamonaviy texnologiyalar va metodologiyalar bilan birgalikda rivojlanishi bilan yanada kengayadi, bu esa sun'iy intellektning jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi.

Xulosa

Sun'iy intellekt va uning tizimlari zamonaviy texnologiyalar va ilm-fan sohasida muhim o'rin egallaydi. Bu tizimlar, ayniqsa, bilimlar bazalari asosida ishlashda, mantiqiy tahlil va qoidalar yordamida qaror qabul qilishda keng qo'llaniladi. Bilimlar bazasi sun'iy intellekt tizimlarining asosiy elementlaridan biri bo'lib, u tizimga tahlil qilish, masalalarni yechish va murakkab vazifalarni bajarish imkoniyatini beradi.

Ekspert tizimlarida qoidalar orqali bilimlar bazasi tashkil qilinadi, bu esa tizimning qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi va tizimni yanada samarali qiladi. Masalan, tibbiyotda gripp yoki allergik rinit kabi kasalliklarni tashxislashda shartlar va natijalar asosida yaratilgan qoidalar tizimga bemorning holatini baholashda yordam beradi. Sun'iy intellektning rivojlanishi bilan bilimlar bazalarining tuzilishi va ular orqali qarorlar qabul qilish imkoniyatlari yanada kengaymoqda. Shuning uchun sun'iy intellekt tizimlari har xil sohalarda, jumladan, tibbiyot, moliya, ta'lim va sanoat sohasida samarali ishlashda katta ahamiyat kasb etadi. Kelajakda, sun'iy intellekt va uning bilimlar bazalari asosidagi tizimlar yanada rivojlanib, har bir sohada yanada ko'proq ilovalar va yechimlar taklif etishi kutilmoqda.

References:

1. Jackson, P. (1999). *Introduction to Expert Systems*. Addison-Wesley
2. Giarratano, J. & Riley, G. (2005). *Expert Systems: Principles and Practice* (3rd ed.). Thomson Learning.
3. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "Zamonaviy texnologiyalar yordamida mintaqalar iqtisodiyotini rivojlantirish." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-23
4. Aminov A.M., Shavkatov N.B., "Ekspert tizimlari va bilimlar bazasi: Nazariy asoslar va amaliy qo'llanilishi", *Kompyuter fanlari va texnologiyalari* 2020, 35(2), 61-70.
5. Abduqodirov O.T., Shavkatov N.B., "Sun'iy intellektning ma'lumotlar bazalari bilan integratsiyasi va ularning tibbiy sohada qo'llanilishi", *Informatika va texnologiyalar* 2023,

45(3), 78-85.

6. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
7. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
8. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.
9. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
10. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
11. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15